

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИГИ ОХРАНЫ МОГИЛ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОЗНЕСЕНСКОГО (ЧУГУНОВСКОГО) КЛАДБИЩА В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Дорош Андрей Анатольевич¹, Лихорадова Ирина Николаевна²,
Нестерова Александра Александровна³

¹Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: lihoradova@list.ru

³Кандидат исторических наук, майор полиции, преподаватель кафедры социально-гуманитарных, экономических и правовых дисциплин, Воронежский институт МВД России, проспект Патриотов 53, Воронеж, Россия, E-mail: nesterovaalexandra@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется деятельность лиги охраны могил и благоустройства Вознесенского (Чугуновского) кладбища в городе Воронеже на основании сохранившегося, но малоизвестного устава данной организации. Деятельность данной организации осуществлялась в начале XX века в относительно небольшой промежуток времени. При подготовке данной статьи использовалась редкая и малоизвестная литература, а также исследования близкие по содержанию к изучаемой проблеме.

Ключевые слова: лига, кладбище, страна, история, православие.

I. ВВЕДЕНИЕ

Особый интерес представляет изучение различных обществ и организаций, осуществлявших свою деятельность при некрополях. Так, в распоряжении авторов оказался весьма любопытный документ, датированный 1917 г. под названием: "Устав Лиги охраны могил и благоустройства Вознесенского (Чугуновского) кладбища в городе Воронеже" [10].

На основании данного, дошедшего до нас, документа мы можем иметь некоторое представление о деятельности Лиги охраны могил и благоустройства Вознесенского (Чугуновского) кладбища в г. Воронеже (далее «Лига» - Авт.). Тем более, мало кому в настоящее время известно о существовании данной организации на территории крупнейшего воронежского некрополя. Отметим и то, что на сегодняшний день история Воронежских кладбищ, и в частности, исследования в области тех или иных особенностей функционирования данных некрополей (например, мало кто имеет представление о древнем немецком кладбище) [6]), является важной как для исторической науки в целом, так и для воронежского краеведения. Во многом это обусловлено тем фактом, что на территории Воронежа фактически не сохранились в первоизданном виде дореволюционные кладбища (некоторым исключением можно считать частично сохранившееся Терновое и Остроженские кладбища, а также хорошо сохранившееся Еврейское кладбище – Авт.). Особое внимание при исследовании данной проблематики следует обратить на историю Вознесенского кладбища более широко известного как "Чугуновское". Данное воронежское кладбище возникло в начале XIX в. и свое название получило от имени одной из кладбищенских православных церквей освященной в честь Вознесения Господа Иисуса Христа. На территории кладбища действовала еще одна Православная Церковь, освященная в честь Пророка Божья Самуила. Наличие двух кладбищенских церквей на одном кладбище являлось достаточно редким случаем для того времени. Еще одной особенностью Чугуновского кладбища являлось то, что оно делилось на несколько частей. Так, на месте сегодняшнего телецентра хоронили католиков и лютеран, в северной части некрополя находилось военное кладбище, рядом с городской тюрьмой – хоронили арестантов и лиц, умерших в больнице [1, с. 98]. Отметим, что Чугуновское кладбище в XIX в. стало одним из самых крупных в г. Воронеже. Так, лишь в его лютеранской (самой ухоженной и благоустроенной, со слов современников – Авт.) части было захоронено свыше 2 500 тел умерших [1, с. 99].

После революции и установления советской власти Чугуновское кладбище продолжило функционировать. Так, лишь за девять месяцев 1921 г. на Чугуновском кладбище было захоронено 610 человек [1, с. 100], что говорит о том, что кладбище продолжило функционировать. Но, несмотря на его историческую, культурную и личную ценность для тысяч воронежцев, имевших там захоронения родных и близких, в 30-е годы XX века началось уничтожение кладбища, а в 1960-м г. на территории кладбища началась постройка дворца спорта "Юбилейный" [1, с. 101]. В настоящее время об уничтоженном Чугуновском кладбище напоминает лишь действующий православный храм в честь пророка Божья Самуила и сохранившейся пилон от въездных ворот.

**Храм пророка Самуила и сохранившийся пилон от ворот Чугуновского кладбища. Наши дни.
(Фото взято из открытых источников).**

Тем самым, изучение истории ныне уничтоженного Чугуновского кладбища является актуальным направлением, и в особенности значим вопрос о функционировании на территории Чугуновского кладбища Лиги охраны могил и благоустройства.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время, среди ряда российских исследователей, возрастает научный интерес к изучению культурно-исторического наследия кладбищ.

Так, в качестве примера, можно привести труды Бугровой Е. Д. [2], Вискалина А. В. [3], Карпова А. В. [4], Кожевникова Н. С. [5], Панина А. С. [7], Пирогова В. Ю. [8] и Смирнова Ю. А. [9].

В приведенных нами работах кладбища исследуются с привлечением разных научных методов и подходов, рассматриваются со стороны различных наук, прежде всего таких как история, археология, антропология, социология и культурология. Все это говорит о большой значимости кладбищ для науки и культуры в целом. Лига охраны могил и благоустройства Вознесенского (Чугуновского) кладбища (далее Лига – Авт.) создавалось с целью приведения данного кладбища в более лучшее состояние по его охране и благоустройству, а также для управления и заведования кладбищем.

В соответствии с Уставом организации Лига ставила перед собой следующие цели:

1. Приведение кладбища в возможно лучшее состояние;
2. Поддержка чистоты;
3. Охрана кладбища;
4. Благоустройство кладбища и наблюдение за содержанием кладбища в санаторном и гигиеническом отношении [10, с.1].

Для достижения вышеуказанных целей Лига взаимодействовала с Городским Самоуправлением Воронежа, с церковью Вознесенского кладбища, с Духовной Консисторией и иными учреждениями и обществами.

Также, Лигой планировалось устроить некую справочную контору, с целью выдачи тех или иных справок и сведений как членам Лиги, так и всем остальным лицам обратившимся в Лигу за той или иной информацией [10, с. 1]. Была ли данная задумка реализована – остается неясным.

Лига имела статус юридического лица и ей было предоставлено право приобретать в собственность, арендовать, отчуждать, закладывать и сдавать движимое и недвижимое имущество, а также заключать договоры, акты и обязательства, кредитоваться показывать и отвечать на суде, а также передавать данные права иным лицам [10, с. 1-2], но при этом за убытки, которые могла по каким-то причинам понести Лига, члены данной организации не отвечали личным своим имуществом [10, с. 4]

Помимо этого, в соответствии с Уставом, Лига могла вступать в союзы с другими организациями, имевшими аналогичные цели и задачи [10, с. 2].

Весьма любопытной особенностью Лиги являлось то, что ее членами могли быть все желающие, проживающие в Воронеже и даже не являвшиеся православными христианами [10, с. 2]. И это при том, что государственной религией Российской Империи являлось православное христианство, которое и исповедовало подавляющее большинство жителей не только самого Воронежа, но и Воронежской губернии. Данная особенность, скорее всего, была вызвана тем, что на некоторых участках Вознесенского кладбища Воронежа, захоранивали иноверцев в лице католиков и лютеран.

Все члены лиги делились на "почетных" и "действительных". Звание почетного члена могло быть присуждено Общим Собранием Лиги по представлению президиума организации, лицам, оказавшим особые услуги или значительные пожертвования [10, с. 2].

Полагаем, что таким образом к участию в деятельности Лиги привлекались меценаты и иные воронежцы, имевшие высокий общественный статус, и как следствие большие возможности для решения тех или иных вопросов.

Действительные и почетные члены Лиги пользовались на Общих Собраниях правом одного голоса.

Членство в Лиге подразумевало уплату ежегодных взносов. Размер взносов определялся Общим Собранием, и не должен был составлять менее трех рублей в год [10, с. 2]. Те члены Лиги, которые не уплатили взносов в установленное время считались выбывшими из Лиги [10, с. 3]. Какому-либо возврату членские взносы не подлежали [10, с. 3]. От членов Лиги требовалось образцовое поведение, т.к. за совершение поступков противоречащих общественной этики следовало лишение членства на основании решения Общего Собрания, но при этом члены Лиги могли объяснить на Собрании свой проступок [10, с. 3], т.е. имели возможность оправдаться с целью не быть подвергнутыми исключению из Лиги. Предусматривалось и процедура принятия в ряды Лиги ранее исключенных из нее членов. Для этого требовалось решение большинства присутствующих на Общем Собрании. При этом, для проведения процедуры исключения и обратного принятия в ряды организации предусматривалась и возможность тайного голосования [10, с. 3-4].

Лига на коммерческой основе оказывала следующие услуги:

1. Устройство могил и уход за захоронениями в виде посадки цветов, декоративных растений и ухода за ними, поддержку лампад, подвоза песка и т.п.;
2. Посредничество при установке и ремонту памятника и решеток;
3. Специально для членов Лиги, не находящихся в Воронеже, предусматривалась услуга слежения за их могилами, и в случае какого-либо происшествия (разрушения и т.п.) заинтересованные в сохранности могил информировались Лигой, а затем Лига могла принять тот или иной заказ, связанный с приведением могилы в нужное благообразное состояние;
4. Организация похорон;
5. Временное хранение венков [10, с. 3].

Данные заказы принимались конторой Лиги, находившейся на территории кладбища.

При этом членам Лиги предусматривались скидки за исполнение вышеуказанных услуг [10, с. 3], что делало членство в Лиге вполне привлекательным для тех, у кого на Чугуновском кладбище были захоронены родственники или друзья.

Небезынтересен вопрос о средствах лиги. В целом средства лиги делились на оборотный, специальный и основной капиталы [10, с. 4].

Оборотный капитал образовывался от поступающих членских взносов, пожертвований, процентов, полученных от использования запасного капитала, а также разного рода субсидий и иных источников [4].

Специальный капитал состоял из фондовых вкладов, имевших специальное назначение [10, с. 4]

Запасной капитал состоял из фондовых вкладов без специальных назначений.

Основной капитал являлся неприкосновенной частью денежных средств Лиги и составлялся из пожертвований в основной фонд, а вот проценты, получаемые от основного капитала, шли в полное распоряжение Лиги, а после ликвидации использовались по назначению вкладчика [10, с. 4-5].

Оборотный капитал расходовался как по постановлению общего собрания, так и самостоятельно президиумом. Но при этом Президиуму Лиги разрешалось осуществлять расходы лишь на текущие надобности, а именно: канцелярские и почтовые расходы, заработную плату сторожей, управляющего и прочего персонала, необходимого для штатного функционирования Лиги [10, с. 4-5]. Необходимо отметить, что основной капитал был неприкосновенен, специальный же мог расходоваться по условию вкладчика [10, с. 5].

Но при этом, проценты от специального капитала могли расходоваться только по специальному назначению, заявленному вкладчиком. Проценты от запасного капитала присоединялись к оборотному капиталу [10, с. 5].

Денежные средства Лиги хранились в банках и выдавались лицу на основании письменного разрешения президиума за подписями председателя или его помощников и одного члена президиума, а также казначея и секретаря, процентные же бумаги выдавались лицу, указанному в разрешении за подписями председателя или его помощника, двух членов президиума, казначея и секретаря [10, с. 5].

Средства каждого вида капитала открывались отдельно и представляли из себя индивидуальный банковский счет [10, с. 5].

Банк выбранный для хранения свободных денежных средств определялся Общим Собранием каждый год [10, с. 5], и по всей видимости Общее Собрание должно было выбирать банковское учреждение исходя из соображения получения максимально возможной прибыли.

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует признать, что Лига имела весьма хорошо продуманную и развитую финансовую систему, что обусловлено тем, что, по сути, Лига являлась организацией занимающейся похоронным бизнесом, т.е. коммерческой деятельностью.

Воронеж. Вознесенская церковь на Чугуновском кладбище. 1930-е

Вознесенская Церковь на Чугуновском кладбище 1930-е годы XX века.

(Фото взято из открытых источников).

Немаловажно рассмотреть и особенности организации управления Лиги. Так, управление Лигой осуществлялось Общим Собранием, президиумом и совещательной комиссией [10, с. 5] – структурными подразделениями Лиги.

Общие Собрания, в свою очередь, делились на очередные (т.е. запланированные – Авт.) и чрезвычайные. Отличия их заключалось в том, что Очередные Общие Собрания созывались ежегодно не позже 1 марта для рассмотрения и утверждения отчета Президиума, а также для избрания Президиума, совещательной и Ревизионной комиссий [10, с. 6].

Чрезвычайные же Общие Собрания проводились по требованию вышеперечисленных структурных подразделений Лиги, например, Президиума, Ревизионной комиссии или рядовых членов Лиги [10, с. 6]. При этом, Общее Собрание, Президиум Лиги должен был провести в недельный срок после требования о его проведении.

Общее собрание считалось состоявшимся и полномочным только в том случае, если на нем присутствовала хотя бы половина от всех живущих в г. Воронеже членов Лиги [10, с. 6]. Все вопросы на Общем Собрании решались на основании равенства участников и демократических принципов – на основании большинства голосов, присутствовавших [10, с. 6].

Все постановления Общего Собрания, как и Президиума, протоколировались и подписывались Президиумом собрания [10, с. 6-8].

Как правило, открывал и проводил Общее Собрание председатель Президиума или, в случае отсутствия председателя – его заместитель [10, с. 7].

Повседневное руководство Лигой осуществлялось Президиумом, из состава которого, самими членами президиума, избирался председатель, товарищ председателя, секретарь и казначей. Устав организации предусматривал проведение заседания Президиума не реже одного раза в месяц [10, с. 7].

Президиум избирался сроком на один год, но при этом мог быть переизбран в полном составе. При этом, члены Президиума и ревизионной комиссии могли быть отстранены на основании решения Общего Собрания до завершения срока окончания их полномочий [10, с. 7].

Именно Президиум осуществлял всякого рода рабочие отношения с органами власти, представителями Православной Церкви, общественными организациями, банковскими структурами и т.п. от имени Лиги для решения тех или иных уставных целей и задач. Помимо этого, Президиум Лиги осуществлял переписку с теми или иными структурами и частными лицами от имени Лиги, и с этой целью имел в распоряжении печать с надписью: "Лига охраны могил Вознесенского кладбища Воронежа" [10, с. 7].

Президиум осуществлял имущественную и денежную отчетность, которую был обязан представить не позднее 1 марта каждого года на утверждение Общего Собрания Лиги [10, с. 7]. При этом, ревизия должна была производиться в присутствии председателя Лиги или его заместителя, и двух членов Лиги [10, с. 9]. В свою очередь, о результатах проведенных ревизий комиссия отчитывалась перед Общим Собранием [10, с. 8].

С целью осуществления контроля и проведения денежной ревизии, расходуемых денежных средств, имущества, иных документов и книг общества, а также проверки отчетов в составе Лиги действовала Ревизионная комиссия [10, с. 8].

Ревизионная комиссия была обязана осуществлять проверку деятельности Президиума не менее двух раз в год. Данные проверки осуществлялись как по инициативе Ревизионной комиссии, так и по поручению Общего Собрания, или просьбе Президиума, или по письменному и обоснованному заявлению рядовых членов Лиги [10, с. 8].

Немаловажно, что с целью беспристрастности Ревизионной комиссии при выполнении своих прямых обязанностей, ее состав избирался Общим Собранием из числа лиц, не занимающих иных должностей в составе Лиги [10, с. 8]. Устав лиги предусматривал и возможность внесения тех или иных изменений или дополнений в Устав организации, на основании решения Общего Собрания Лиги [10, с. 9]. К сожалению, мы не можем сказать вносились ли данные изменения на практике, т.к. нам известен лишь один вариант Устава организации. Также, Уставом Лиги предусматривалась и возможность закрытия Лиги на основании принятия решения об этом Общего Собрания.

В случаи ликвидации Лиги, оставшиеся после данной процедуры денежные средства, ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество распределялось по решению постановления Общего Собрания. Ранее пожертвованное Лиге имущество и денежные средства распределялись согласно воле жертвователей [10, С. 9].

К сожалению, не известны ни точные годы деятельности, ни количество участников исследуемой нами Лиги.

Что касается участников, то можно лишь с уверенностью перечислить несколько лиц, имевших непосредственное отношение к деятельности организации:

- Дм. Белозеров – занимал должность товарища председателя Лиги;
- К. Жуков – являлся казначеем Лиги.

Членами Лиги являлись: Ю. И Катунский, В. Палицына, И. Никифоров, М. Медведева, В. Миокович [10. с. 10]. Иные члены Лиги, как и точные годы ее деятельности – остаются для нас неизвестными.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С уверенностью можно констатировать, что существование Лиги было крайне недолгим. Скорее всего, появившись в 1917 г. Лига, впоследствии была ликвидирована советской властью, которая попросту не могла мириться с существованием общественной организации с явным коммерческим уклоном (теоретически подобные организации могли частично функционировать в эпоху НЭПа, но полагаем, что еще до начала данной эпохи Лига прекратила свое существование – Авт.). Да и функционирование подобных организаций в эпоху Военного коммунизма – не представлялось возможным в силу объективных причин.

Так или иначе можно с уверенностью констатировать, что Лига охраны и благоустройства Вознесенского (Чугуновского) кладбища не оставила сколь либо заметный след в истории города Воронежа, но изученные нами принципы и основы ее деятельности могут быть использованы в наше время при организации и ведения похоронного бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акиншин А.Н. Храмы Воронежа. 2. изд., испр.и доп.. Воронеж: Кварта, 2003. 239 с.

Бугрова Е.Д. Пространства памяти: исторические кладбища городов Урала в контексте культурной политики. Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2024. Т. 26, Номер 2. С. 277-291.

Вискалин А.В. Археологические охранно-спасательные раскопки на территории объекта археологического наследия "Кладбище новое православное, немецкое, военное, старое кладбище православное". Всесвятское кладбище» в 2021 году. Археологические открытия в Самарской области 2021 года. Самара: Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина", 2022. С. 38-39.

Кожевников Н.С. Кладбище как социокультурное пространство. Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса, Тюмень, 14–16 октября 2020 года. Тюмень: Российское общество социологов, 2020. С. 3435-3445.

Панин А.С. Городской некрополь Южного Урала: исторические кладбища Челябинска, Верхнеуральска, Троицка. Архив в социуме - социум в архиве: Материалы региональной научно-практической конференции, Челябинск, 29 мая 2018 года. Челябинск: Государственное учреждение "Объединенный государственный архив Челябинской области", 2018. С. 155-160.

Пирогов В. Ю. Кованый металл в стиле модерн на иноверческом (Введенском) кладбище. Модерн в России. Накануне перемен: Материалы XXIII Царскосельской научной конференции, Санкт-Петербург, 27 ноября 2017 года. Санкт-Петербург: Серебряный век, 2017. С. 520-532.

ACTIVITIES OF THE LEAGUE FOR THE PROTECTION OF GRAVES AND IMPROVEMENT OF THE VOZNESENSKOGO (CHUGUNOVSKOGO) CEMETERY IN THE CITY OF VORONEZH IN THE EARLY XX CENTURY

**Dorosh, Andrey Anatolievich¹, Likhoradova, Irina Nikolaevna²,
Nesterova, Alexandra Alexandrovna³**

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: lihoradova@list.ru

³Candidate of Historical Sciences, Police Major, Lecturer at the Department of Social, Humanitarian, Economic and Legal Disciplines, Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 53, Patriot Prospect, Voronezh, Russia, E-mail: nesterovaalexandra@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the activities of the League for the Protection of Graves and Improvement of the Voznesensky (Chugunovsky) Cemetery in Voronezh on the basis of the preserved but little-known charter of this organization. The activities of this organization were carried out in the early 20th century in a relatively short period of time. At preparation of the given article rare and little-known literature, and also researches close on the contents to the studied problem were used.

Keywords: league, cemetery, country, history, orthodoxy.

REFERENCE LIST

Akinshin A.N. Hramy Voronezha. 2. izd., ispr.i dop.. Voronezh: Kvarta, 2003. 239 s.

Bugrova E.D. Prostranstva pamyati: istoricheskie kladbishcha gorodov Urala v kontekste kul'turnoj politiki. Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki. 2024. T. 26, Nomer 2. S. 277-291.

Viskalin A.V. Arheologicheskie ohranno-spasatel'nye raskopki na territorii ob"ekta arheologicheskogo naslediya "Kladbishche novoe pravoslavnoe, nemeckoe, voennoe, staroe kladbishche pravoslavnoe". Vsesvyatskoe kladbishche» v 2021 godu. Arheologicheskie otkrytiya v Samarskoj oblasti 2021 goda. Samara: Gosudarstvennoe byudzhethnoe uchrezhdenie kul'tury "Samarskij oblastnoj istoriko-kraevedcheskij muzej im. P.V. Alabina", 2022. S. 38-39.

Kozhevnikov N.S. Kladbishche kak sociokul'turnoe prostranstvo. Sociologiya i obshchestvo: tradicii i innovacii v social'nom razvitii regionov: Sbornik dokladov VI Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa, Tyumen', 14–16 oktyabrya 2020 goda. Tyumen': Rossijskoe obshchestvo sociologov, 2020. S. 3435-3445.

Panin A.S. Gorodskoj nekropol' YUzhnogo Urala: istoricheskie kladbishcha CHelyabinska, Verhneural'ska, Troicka. Arhiv v sociume - socium v arhive: Materialy regional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, CHelyabinsk, 29 maya 2018 goda. CHelyabinsk: Gosudarstvennoe uchrezhdenie "Ob"edinennyj gosudarstvennyj arhiv CHelyabinskoj oblasti", 2018. S. 155-160.

Pirogov V. YU. Kovanyj metall v stile modern na inovercheskom (Vvedenskom) kladbishche. Modern v Rossii. Nakanune peremen: Materialy XXIII Carskosel'skoj nauchnoj konferencii, Sankt-Peterburg, 27 noyabrya 2017 goda. Sankt-Peterburg: Serebryanyj vek, 2017. S. 520-532.